

AXBOROTLASHGAN TA'LIM JARAYONIDA TALABALARNING MEDIAKOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI

Do'sbekov Aliakbar Alisadi o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti

“Tabiiy va aniq fanlarda masofaviy ta’lim” kafedrası
o‘qituvchisi

Email: aliakbardosbekov@gmail.com Tel: +998(88) 329-26-26

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada axborotlashgan ta’lim jarayonida talabalarning mediakompetentligini shakllantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi. Media savodxonlikni rivojlantirish, axborot resurslaridan samarali foydalanish, tanqidiy fikrlash va axborot xavfsizligi ko‘nikmalarini oshirish masalalari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, raqamli platformalar, virtual o‘quv muhitlari va interaktiv ta’lim texnologiyalari orqali mediakompetentlikni rivojlantirishning amaliy usullari va samaradorligi tadqiq etiladi.*

***Kalit so‘zlar:** axborotlashgan ta’lim, media savodxonlik, mediakompetentlik, raqamli ta’lim texnologiyalari, innovatsion yondashuvlar, virtual o‘quv muhiti, axborot xavfsizligi, tanqidiy fikrlash, interaktiv o‘qitish, axborot resurslari.*

***Аннотация:** В статье анализируются инновационные подходы, направленные на формирование медиакомпетентности студентов в процессе информатсионного образования. Будут рассмотрены вопросы развития медиаграмотности, эффективного использования информатсионных ресурсов, критического мышления и навыков информатсионной безопасности. Также будут изучены практические методы и эффективность развития медиаграмотности с помощью цифровых платформ, виртуальных обучающих сред и интерактивных образовательных технологий.*

Ключевые слова: информатсионное образование, медиаграмотност, медиакомпетентност, цифровые образовательные технологии, инновационные подходы, виртуальная образовательная среда, информатсионная безопасность, критическое мышление, интерактивное обучение, информатсионные ресурсы.

Abstract: This article analyzes innovative approaches aimed at forming students' media competence in the process of information-based education. The issues of developing media literacy, effective use of information resources, improving critical thinking and information security skills are considered. Also, practical methods and effectiveness of developing media competence through digital platforms, virtual learning environments and interactive educational technologies are studied.

Keywords: information-based education, media literacy, media competence, digital educational technologies, innovative approaches, virtual learning environment, information security, critical thinking, interactive learning, information resources.

Bizga ma'lumki, bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim sohasida tub o'zgarishlarga olib kelmoqda. Axborotlashgan ta'lim muhitida talabalarning mediakompetentligini shakllantirish dolzarb vazifalardan biriga aylandi. Mediakompetentlik - bu axborotni tanlash, tahlil qilish, baholash va undan samarali foydalanish ko'nikmalarini o'z ichiga olgan kompleks qobiliyatdir.

Masalan, virtual o'quv platformalari (Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams) orqali olib borilayotgan darslar talabalarga axborot resurslariga tezkor kirish imkoniyatini yaratadi. Biroq, axborot manbalari ko'paygan sari yolg'on va manipulyativ ma'lumotlarga duch kelish xavfi ortib boradi. Shu sababli, talabalarda tanqidiy fikrlash va axborotni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Yana bir misol sifatida, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yangiliklarni tahlil qilish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni keltirish mumkin. Talabalarga turli manbalardan olingan ma'lumotlarni taqqoslash va feyk xabarlarini aniqlash vazifalari berilsa, bu ularning axborot xavfsizligi borasidagi bilimini oshiradi.

Shuningdek, interaktiv vebinarlar va onlayn kurslar (Coursera, Udemy, Khan Academy) orqali talabalar o'z mediakompetentliklarini mustaqil ravishda rivojlantirishlari mumkin. Bunday platformalarda media savodxonlik bo'yicha maxsus kurslar taklif etilib, talabalarga vizual va tekstli axborotni tahlil qilish, infografika yaratish va multimedia kontentlarini tahlil etish ko'nikmalari o'rgatiladi.

Bu borda xulosa qilib aytganda, axborotlashgan ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar orqali mediakompetentlikni shakllantirish nafaqat talabalarning akademik natijalarini yaxshilaydi, balki ularni jamiyatda faol va ongli foydalanuvchilarga aylantiradi. Bu esa zamonaviy raqamli jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalardan biridir.

Endi bu borada mavjud muammolar, ularni bartaraf etish usullari va takliflarni ko'rib chiqamiz.

№	Muammo	Bartaraf etish usuli	Takliflar
1	Talabalarning mediakompetentlik darajasining pastligi.	Media savodxonlik bo'yicha maxsus kurslar tashkil etish.	Oliy o'quv yurtlarida "Mediakompetentlik asoslari" fanini joriy qilish.
2	Axborotni tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarining yetishmasligi.	Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlar o'tkazish.	Axborot tahlili va feyk xabarlarini aniqlash bo'yicha treninglar tashkil qilish.
3	Raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha malaka yetishmasligi.	Zamonaviy raqamli vositalardan foydalanishni o'rgatuvchi kurslar o'tkazish.	Kompyuter savodxonligi va medi vositalardan foydalanish bo'yicha onlayn va offlayn kurslar tashkil etish.
4	Axborot xavfsizligi bo'yicha bilimlarning kamligi.	Kibergxavfsizlik bo'yicha ma'lumotlar berish.	Kibergxavfsizlik bo'yicha maxsus vebinarlar va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish.
5	Ijtimoiy tarmoqlardagi axborotlarga ishonchsizlik yoki ularni tanqidiy baholay olmaslik.	Media manbalarning ishonchliligini baholash bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish.	Ishonchli axborot manbalarini tanlash va ularni tahlil qilish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazish.

6	O'qituvchilarning mediakompetentlikni rivojlantirish bo'yicha tajribasining kamligi.	O'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari tashkil etish.	Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilar uchun mediakompetentlik bo'yicha qayta tayyorlash kurslari tashkil qilish.
7	Interaktiv o'quv muhitining yetishmasligi.	Virtual ta'lim platformalaridan samarali foydalanish.	Moodle, Google Classroom kabi platformalardan foydalanish bo'yicha o'quv seminarlari o'tkazish.

Bu chora-tadbirlar tizimli ravishda amalga oshirilsa, talaba va o'qituvchilarning mediakompetentlik darajasi sezilarli darajada oshadi deb o'ylaymiz.

Bundan tashqari, bu mavzu bo'yicha qo'shimcha takliflarni ham ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bular:

1. Mediakompetentlikni baholash tizimini yaratish:

- Talabalarning mediakompetentlik darajasini baholash uchun maxsus test va diagnostika vositalari ishlab chiqish.
- Ta'lim jarayonida doimiy monitoring va tahlil o'tkazib, natijalar asosida mediakompetentlikni oshirish bo'yicha qo'shimcha dasturlar ishlab chiqish.

2. Interaktiv o'quv materiallarini yaratish:

- Video darslar, infografikalar va multimedia kontentlar orqali mediakompetentlikni rivojlantiruvchi o'quv materiallarini tayyorlash.
- Virtual trenajyorlar va simulyatsiya dasturlari orqali axborot tahlili va manipulyatsiyalarga qarshi turish ko'nikmalarini rivojlantirish.

3. Mediakompetentlik bo'yicha fakultativ va to'garaklar tashkil etish:

- Talabalarni media savodxonlikka o'rgatish uchun maxsus klublar va to'garaklar ochish.
- Axborot xavfsizligi va media tahlil bo'yicha mahorat darslari va treninglar tashkil etish.

4. Xalqaro hamkorlik va tajriba almashish:

- Mediakompetentlikni rivojlantirish bo'yicha xalqaro onlayn kurslar va vebinarlarda ishtirok etishni qo'llab-quvvatlash.

- Xorijiy ekspertlar va mutaxassislar bilan hamkorlikda tajriba almashish loyihalarini amalga oshirish.

5. O'qituvchilar malakasini oshirish:

- O'qituvchilar uchun mediakompetentlikni shakllantirish bo'yicha malaka oshirish kurslari tashkil etish.

- Zamonaviy media vositalardan foydalanishni o'rgatuvchi treninglar o'tkazish.

6. Fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlik qilish:

- Jurnalistlar, blogerlar va media ekspertlar bilan hamkorlikda ochiq ma'ruzalar va muhokamalar o'tkazish.

- Axborot va media savodxonlik bo'yicha keng jamoatchilikni jalb etgan holda tadbirlar uyushtirish.

7. Axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirish:

- Talabalarga kiberxavfsizlik qoidalari va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish usullari bo'yicha tushuncha berish.

- Axborot xurujlariga qarshi kurashish va kiberhimoya vositalari bilan tanishtirish.

Xo'sh shunday ekan, ushbu chora-tadbirlar kompleks ravishda amalga oshirilsa, axborotlashgan ta'lim jarayonida talabalarning mediakompetentligi samarali shakllanadi va ular axborot jamiyatining faol va ongli a'zolariga aylanadi deb o'ylaymiz.

Демак, юқорида зикр этилганларни ҳисобга оладиган бўлсак, ахборотлашган таълим жараёнида талабаларнинг медиакomпетентлигини шакллантириш бугунги куннинг энг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Медиакomпетентлик - талабаларнинг ахборотни таҳлил қилиш, танқидий баҳолаш, ишончли манбаларни аниқлаш ҳамда ахборот

хавфсизлигини таъминлаш қобилиятини ривожлантиришга қаратилган муҳим кўникмадир.

Тадқиқот натижаларига кўра, инновацион ёндашувлардан фойдаланиш медиакомпетентликни самарали ривожлантиришга хизмат қилади. Бунда рақамли таълим платформалари, мультимедиа ресурслари ва интерактив ўқув методларидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, танқидий фикрлашни ривожлантириш, ахборот манбаларини таҳлил қилиш ва ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўйича амалий машғулотлар ўтказиш талабаларнинг медиа саводхонлигини оширишга хизмат қилади.

Яна бир муҳим жиҳат - ўқитувчиларнинг медиакомпетентликни шакллантириш борасидаги малакасини оширишдир. Улар учун мунтазам равишда малака ошириш курслари ва тренинглар ташкил этиш, тажриба алмашиш имкониятларини яратиш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса қилиб айтганда, ахборотлашган таълим муҳитида медиакомпетентликни ривожлантириш талабаларнинг ахборотга танқидий ёндашуви, ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва ижтимоий масъулият ҳиссини оширишга хизмат қилади. Бу эса уларни рақамли жамиятда муваффақиятли фаолият юритишга тайёрлайди.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sh.Abdullaev “Zamonaviy ta’limda raqamli texnologiyalardan foydalanish”. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2021.
2. I.Mamadaliyev “Axborotlashgan ta’lim jarayonida mediakompetentlikni shakllantirish”. Toshkent, 2022.
3. J.A.Qosimov, M.A.Aynaqulov, B.N.Gapparov, A.Ya.Xatamov, B.B.Xudoyberdiev Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

4. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.
5. M.A.Aynaqulov, A.M.Soatov, B.N.Gapparovlar. “Muhandislik grafikasi”. O‘quv qo‘llanma. “Shafoat nur fayz” nashriyoti. 2023 yil.